

**АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА РОБОТОТЕХНІКА**
УДК 621.3:658.562:745/749

**ПРИНЦИПИ ПРОМИСЛОВОГО ДИЗАЙНУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ**

1. Федоряченко Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

ORCID ID: 0000-0002-8512-3493

Scopus Author ID: 6505609275

2. Зіборов Кирило Альбертович, кандидат технічних наук, доцент, декан механіко-машинобудівного факультету Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ORCID ID : 0000-0002-4828-3762

Scopus Author ID: 55320080000

3. Луценко Іван Миколайович, кандидат технічних наук, професор кафедри електроенергетики Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ORCID ID: 0000-0001-6406-2364

Scopus Author ID: 55340546100

4. Мацюк Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ORCID ID: 0000-0002-0861-0933

Scopus Author ID: 57190422932

5. **Сазанішвілі Зоя Віталіївна**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,

ORCID ID: 0000-0003-4138-9238

Scopus Author ID: 57222006833

Мета дослідження полягає у розробленні комплексної методології контролю якості матеріалів промислових енергетичних виробів у контексті промислового дизайну з урахуванням вимог міжнародних стандартів ISO та сучасних цифрових технологій.

Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні інженерного моделювання, статистичного аналізу та цифрових технологій контролю. Застосовано багатокритеріальну оптимізацію, що дозволяє одночасно оцінювати технічні, екологічні та ергономічні показники промислових енергетичних виробів. Якість матеріалів досліджується на основі статистично обґрунтованого відбору зразків із побудовою довірчих інтервалів для характеристик міцності та довговічності. Надійність оцінюється за допомогою імовірнісних моделей безвідмовної роботи, що дає змогу прогнозувати тривалість служби й інтенсивність відмов у різних умовах експлуатації. Верифікація результатів здійснюється із залученням сенсорних систем для моніторингу робочих параметрів, методів машинного зору для виявлення дефектів і цифрових двійників, які інтегрують аналіз конструкційних, теплових та екологічних характеристик. Особлива увага приділяється відповідності матеріалів і виробів міжнародним стандартам ISO та IEC, які регламентують електробезпеку, екологічність, ремонтпридатність і довготривалу експлуатаційну придатність.

Наукова новизна роботи полягає у формуванні єдиної науково обґрунтованої методології інтеграції принципів промислового дизайну в електроенергетичне обладнання, яка одночасно враховує енергоефективність, довговічність, екологічний вплив, ергономіку та безпеку. Запропонований підхід базується на багатокритеріальній оптимізації із застосуванням Парето-аналізу, що дозволяє отримувати набір компромісних рішень замість пошуку єдиного мінімуму. Уперше поєднано матеріалознавчі показники, методи оцінки життєвого циклу (LCA) та цифрові двійники для прогнозування експлуатаційних дефектів і визначення довговічності обладнання ще на стадії проєктування. Методологія переносить акцент з реактивного на проактивне управління якістю та узгоджує промисловий дизайн із міжнародними стандартами ISO/IEC і сучасними європейськими

регламентами ESPR, що забезпечує відповідність продукції сучасним вимогам енергоефективності, екологічності та стійкості.

Ключові слова: промисловий дизайн, електроенергетика, контроль якості, енергоефективність, цифрові двійники, надійність.

Fedoriachenko Serhii, Ziborov Kyrylo, Lutsenko Ivan, Matsiuk Iryna, Sazanishvili Zoya.
Design Principles for Quality Assurance in Power Engineering Products

The purpose of the study is to develop a comprehensive methodology for quality control of materials used in industrial energy products in the context of industrial design, taking into account the requirements of international ISO standards and modern digital technologies..

The research methodology is based on the integration of engineering modeling, statistical analysis, and advanced digital control technologies. Multi-criteria optimization is applied to enable the simultaneous assessment of technical, environmental, and ergonomic indicators of industrial energy products. Material quality is evaluated using statistically validated sampling with the construction of confidence intervals for strength and durability characteristics. Reliability is assessed through probabilistic models of failure-free operation, which make it possible to predict service life and failure rates under various operating conditions. Verification of results is carried out using sensor systems for monitoring operating parameters, machine vision methods for detecting defects, and digital twin technologies that provide integrated analysis of structural, thermal, and environmental characteristics. Special emphasis is placed on ensuring compliance of materials and products with ISO and IEC international standards regulating electrical safety, environmental performance, maintainability, and long-term operational suitability.

The scientific novelty of the study lies in the development of a unified, scientifically grounded methodology for integrating industrial design principles into power engineering equipment, simultaneously taking into account energy efficiency, durability, environmental impact, ergonomics, and safety. The proposed approach is based on multi-criteria optimization using Pareto analysis, which makes it possible to obtain a set of compromise solutions instead of searching for a single optimum. For the first time, materials science indicators, life cycle assessment (LCA) methods, and digital twins are combined to predict operational defects and determine equipment durability already at the design stage. The methodology shifts the focus from reactive to proactive quality management and aligns industrial design with international ISO/IEC standards and modern European ESPR regulations, ensuring that products meet contemporary requirements for energy efficiency, environmental sustainability, and resilience.

Keywords: industrial design, power engineering, quality control, energy efficiency, digital twins, reliability.

Актуальність проблеми. Електроенергетика сьогодні перебуває у точці переходу, де на перший план виходить не лише надійність чи функціональність обладнання, а й здатність його конструкції забезпечувати стійкий розвиток, енергоефективність та відповідність міжнародним нормам. Традиційна практика, коли проектування зводилось до вирішення суто інженерних завдань, вже не покриває потреб сучасної галузі: нова парадигма інтегрує промисловий дизайн як системоутворюючий елемент, що визначає довговічність, ремонтпридатність, ергономіку і навіть екологічний слід продукції. Наприклад, силові трансформатори, де втрати холостого ходу безпосередньо пов'язані з формою та матеріалами осердя, що описуються залежністю:

$$P_0 = k \cdot B^2 \cdot f^2 \cdot V_{Fe}, \quad (1)$$

де P_0 - потужність втрат, Вт; B - індукція у сталі, Тл; f - робоча частота; V_{Fe} - об'єм феромагнітного матеріалу, м³; k - коефіцієнт, що відображає конструктивні особливості.

Оптимізуючи геометрію магнітопроводу та застосовуючи сучасні матеріали - від холоднокатаних електротехнічних сталей марок 10ХФ і 3408 до аморфних сплавів Fe-Si-B, - промисловий дизайн не лише підвищує коефіцієнт корисної дії обладнання, а й суттєво зменшує його масу, транспортні витрати та інтегральний вуглецевий слід упродовж життєвого циклу. Такий підхід виходить за межі суто інженерних розрахунків, оскільки забезпечує комплексне підвищення якості енергетичних технологій через оптимізацію конструктивних рішень.

Не менш значущим чинником стає нормативно-правове середовище. У табл. 1 приведено аналіз діючих міжнародних стандартів [1-7]. Регламент (ЄС) № 548/2014 та постанова ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, 2024) визначають суворі критерії щодо втрат енергії, довговічності та

можливості повторного використання або утилізації компонентів трансформаторів і підстанцій. У цих умовах виробники змушені інтегрувати методики Design-for-LCA, де екологічні показники, визначені у стандартах ISO 14040:2006 та ISO 14044:2006, розглядаються на одному рівні з економічними й функціональними характеристиками. Відтак промисловий дизайн набуває функції своєрідного мосту між інженерними параметрами та екологічними вимогами, що визначає якість кінцевого продукту в широкому розумінні.

Водночас актуалізується й ергономічний вимір, який безпосередньо впливає на експлуатаційну якість і безпеку. У диспетчерських центрах та на щитах управління правильна конфігурація панелей, вибір шрифтів чи кольорових кодів здатні визначати швидкість і точність реакції оператора. Стандарт ISO 11064 Ergonomic design of control centres систематизує ці вимоги та доводить, що дизайн середовища здатен зменшити час реакції персоналу і мінімізувати ймовірність критичних помилок у надзвичайних ситуаціях. Таким чином, ергономіка перестає бути «допоміжною естетикою» і трансформується в ключову складову безперервної надійності енергосистеми.

Табл. 1. Міжнародні стандарти та нормативи у сфері промислового дизайну електроенергетичного обладнання

Стандарт / Норматив	Сфера застосування	Основні положення	Значення для промислового дизайну
ISO 11064 (1-7) Ergonomic design of control centres	Ергономіка диспетчерських центрів та пультів керування	Вимоги до планування приміщень, робочих місць, візуалізації, акустики, колірних кодів	Людиноцентричний дизайн пультів та SCADA/HMI інтерфейсів
ISO 14040:2006; ISO 14044:2006 Environmental management - Life Cycle Assessment (LCA)	Методологія оцінки життєвого циклу продукції	4 етапи LCA: визначення цілей, інвентаризація, оцінка впливів, інтерпретація	Основи для Design-for-LCA, екодизайн трансформаторів і підстанцій
IEC 60870 (серія) Telecontrol protocols	Протоколи телемеханіки та управління в енергетиці	Стандартизація обміну даними між підстанціями, SCADA	Узгодженість HMI/SCADA-дизайну, структура тривоги, колірні коди

		та диспетчерськими системами	
ESPR (2024) Ecodesign for Sustainable Products Regulation (EC)	Екологічні вимоги до промислової продукції	Розширені критерії енергоефективності, ремонтпридатності, утилізації	Впровадження циркулярного дизайну у виробництво обладнання
EN 50588-1:2017 Ecodesign for power transformers	Енергоефективність силових трансформаторів	Вимоги до втрат холостого ходу та навантаження для трансформаторів потужністю 50-3150 кВА	Прямий вплив на вибір матеріалів (сталі 10ХФ, аморфні сплави) і конструктивне виконання
IEC 62271 (серія) High-voltage switchgear and controlgear	Вимоги до високовольтного обладнання	Включає електробезпеку, захист персоналу, стійкість до короткого замикання	Дизайн розподільчих пристроїв з урахуванням модульності та безпеки обслуговування

Додаткового значення набуває фактор стійкості інфраструктури. В умовах воєнних загроз і кліматичних катастроф особливо важливим стає принцип *resilience-by-design*, що передбачає створення мобільних і модульних підстанцій з матеріалів підвищеної міцності, зокрема сталі 09Г2С, конструкційної S355JR чи алюмінієвих сплавів 6061-Т6. Проектування таких об'єктів вимагає від промислового дизайну врахування не лише електротехнічних характеристик, а й зручності транспортування, швидкості монтажу та ергономіки обслуговування у польових умовах. Цей підхід підвищує не лише технологічну якість системи, а й її стратегічну надійність.

Останнім етапом розвитку виступає впровадження цифрових двійників. Віртуальні моделі обладнання створюють унікальну можливість комплексного аналізу: у єдиному середовищі оцінюються ергономічні параметри (оглядовість панелей, досяжність органів керування, тепловий комфорт оператора) та екологічні ефекти (вуглецевий слід, потенціал вторинного використання матеріалів) [8]. Такий підхід відкриває шлях до багатокритеріальної оптимізації, коли рішення щодо конструкції підтверджуються одночасно результатами експлуатаційної ефективності, економічної доцільності та оцінки життєвого циклу.

Таким чином, промисловий дизайн в електроенергетиці постає як системоутворюючий чинник, здатний інтегрувати вимоги енергоефективності, ергономіки та екологічності у єдину науково обґрунтовану концепцію. Він перетворюється з допоміжного інструменту проектування на визначальний елемент якості електроенергетичних технологій, що забезпечує їхню конкурентоздатність і відповідність викликам Industry 4.0-5.0, від SmartGrid і SmartCity до циркулярної економіки та європейських стандартів сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі останніх років дедалі частіше простежується тенденція до поєднання промислового дизайну з концепціями енергоефективності та сталого розвитку у сфері електроенергетики. Одним із найактивніших напрямів досліджень виступає екодизайн трансформаторів та розподільчих пристроїв. Роботи, виконані під егідою Європейської комісії, стали основою для Регламенту (ЄС) № 548/2014, а пізніше для ширшого нормативного поля ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, 2024), де чітко окреслені вимоги до мінімізації втрат холостого ходу і під навантаженням. Дослідники пропонують оптимізацію геометрії та матеріалів осердя трансформаторів, застосовуючи як традиційні кремнієві сталі (наприклад, 10ХФ або європейські аналоги типу M235-35A), так і аморфні сплави на основі Fe-Si-B, що дозволяють зменшити питомі втрати майже вдвічі. Це підтверджують публікації у журналах *Applied Energy* та *Energies*, де проаналізовано залежність втрат від індукції (1). Такий підхід доводить, що промисловий дизайн стає не просто художньо-інженерним інструментом, а важелем енергетичної політики ЄС [9].

Другим напрямом, що інтенсивно розвивається, є інтеграція методів оцінки життєвого циклу (LCA) у процес проектування. За даними досліджень, опублікованих у *Journal of Cleaner Production* та *Energy Policy*, проведення LCA для трансформаторів середньої та великої потужності дозволяє порівняти вуглецевий слід різних матеріальних і конструктивних рішень: від класичних баків із вуглецевої сталі до сучасних модульних корпусів з алюмінієвих

сплавів. Стандарти ISO 14040:2006 та ISO 14044:2006 забезпечують методологічну основу для цього аналізу. Наукові результати підтверджують, що застосування концепції Design-for-LCA на ранніх стадіях проектування дозволяє скоротити сумарний вплив на довкілля до 20-25 % у порівнянні з традиційними підходами [10].

Водночас велику увагу дослідників привертає ергономічний аспект управління енергосистемами. Стандарти ISO 11064 Ergonomic design of control centres стали базою для численних експериментальних робіт, де аналізується вплив компоновки пультів, кольорових кодів сигналів та інтерфейсних рішень на ефективність роботи диспетчерів. У публікаціях International Journal of Industrial Ergonomics і Human Factors in Engineering and Design наголошується, що правильна організація HMI/SCADA інтерфейсів знижує кількість операторських помилок на 15-20 % і суттєво скорочує час реакції у випадках аварійних відключень. Ці висновки особливо актуальні для енергетичних компаній, які впроваджують цифрові системи керування відповідно до протоколів IEC 60870, що забезпечують стандартизований обмін даними.

Особливе місце у сучасних дослідженнях займає концепція resilience-by-design, яка стає предметом як академічних, так і прикладних публікацій. У статтях, присвячених розвитку SmartGrid і SmartCity, розглядається створення мобільних та модульних підстанцій, здатних швидко відновлювати роботу мережі після аварій чи військових руйнувань. Дослідники відзначають, що використання сталей підвищеної міцності (09Г2С, S355JR) та алюмінієвих сплавів (6061-T6) у поєднанні з продуманим промисловим дизайном зменшує час розгортання обладнання майже удвічі. Водночас наукові публікації підкреслюють важливість врахування ергономічних параметрів обслуговування - доступності вузлів для ремонту, логіки розміщення індикаторів і елементів керування [11].

Актуальним є напрям аналізу потенціал цифрових двійників для проектування електроенергетичного обладнання. У працях, представлених на конференціях IEEE Power & Energy Society, описано моделі, які поєднують

фізичні параметри трансформаторів і розподільчих пристроїв з віртуальними симуляціями ергономіки та LCA. Вчені наголошують, що саме цифрові двійники створюють платформу для багатокритеріальної оптимізації: вони дозволяють синхронно оцінювати енергетичну ефективність, вартість життєвого циклу, екологічні впливи та зручність роботи персоналу.

Узагальнюючи, можна констатувати, що сучасний науковий дискурс у сфері промислового дизайну для електроенергетики охоплює чотири головні напрями: зниження енергетичних втрат через оптимізацію конструкцій та матеріалів; інтеграцію LCA у проектування та відповідність екологічним нормативам; удосконалення ергономічних характеристик систем управління на основі міжнародних стандартів; впровадження цифрових двійників та концепції *resilience-by-design* для підвищення стійкості енергетичної інфраструктури. Попри значні досягнення, відкритими залишаються питання комплексної інтеграції цих підходів у єдину методологію. Саме на перетині екодизайну, людиноцентричного підходу та цифрового моделювання формується наукова новизна подальших досліджень, що дозволяє розглядати промисловий дизайн як ключовий інструмент модернізації електроенергетики.

Мета дослідження полягає у розробленні комплексної методології контролю якості матеріалів промислових енергетичних виробів у контексті промислового дизайну з урахуванням вимог міжнародних стандартів ISO та сучасних цифрових технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. У системі сучасної електроенергетики промисловий дизайн виступає не лише засобом естетичної оптимізації чи ергономіки, а й методологічною основою прийняття рішень, що враховують багатокритеріальність задачі: енергоефективність, довговічність, екологічний вплив, безпеку та ремонтпридатність. Вибір кожного конструктивного параметра має наслідки для кількох взаємопов'язаних підсистем - електричної, теплової, механічної та когнітивної. Це зумовлює потребу у формалізації процесу прийняття рішень на основі математичних

моделей. Зокрема, сталий дизайн передбачає оцінку вуглецевого сліду, що обчислюється за формулою

$$CF = \sum_{i=1}^n m_i \cdot EF_i, \quad (2)$$

де m_i - маса компонента, кг; EF_i - питомий коефіцієнт емісії для даного матеріалу.

Якщо порівняти трансформатор із корпусом зі сталі 09Г2С та з алюмінієвого сплаву 6061-Т6, на графіку залежності CF від маси корпусу видно, що алюмінієві рішення знижують екологічний слід до 15 % при збереженні достатньої міцності. Це доводить доцільність використання LCA як критерію вибору конструктивних матеріалів.

Ефективність ергономічних рішень підтверджується показником середнього часу реакції оператора:

$$T_r = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n t_i, \quad (3)$$

де t_i - час реакції на сигнал у i -му випробуванні. Дослідження доводять, що при оптимізації панелей керування відповідно до ISO 11064 T_r скорочується у середньому на 18 %, що на графіку «кількість помилок - час реакції» проявляється як зменшення дисперсії значень у групі операторів. Це підтверджує значення людиноцентричного промислового дизайну для безпеки системи.

Стійкість енергетичної інфраструктури оцінюється коефіцієнтом:

$$R = \frac{T_n}{T_f}, \quad (4)$$

де T_n - час нормальної роботи, год; T_f - час відновлення після відмови, год.

У модульних підстанціях, розроблених із використанням конструкційної сталі S355JR та алюмінію 6061-Т6, експериментальні дані показують, що R зростає на 30-40 % у порівнянні з класичними рішеннями.

Графік «коефіцієнт стійкості - кількість модулів» демонструє нелінійну залежність, що підтверджує ефективність оптимальної кількості блоків у конструкції.

Процес вибору рішень промислового дизайну у дослідженні пропонується описати як задачу багатокритеріальної оптимізації:

$$F(x) = \{P_0, P_{Cu}, CF, T_r, -R\}, \quad (5)$$

де x - вектор змінних (матеріали, геометричні параметри, компоновка), а функції P_0, P_{Cu}, CF, T_r, R описують відповідно втрати холостого ходу, втрати у провідниках, вуглецевий слід, середній час реакції оператора та коефіцієнт стійкості. Умови оптимізації включають технологічні обмеження на масу, вартість та відповідність стандартам ISO/IEC.

Безпека обладнання враховується через обмеження, що забезпечують відповідність міжнародним стандартам ISO/IEC (зокрема IEC 62271, ISO 11064 та ESPR).

Для прийняття рішень застосовуються метод зважених сум та аналіз Парето. Парето-оптимальний фронт дозволяє бачити компроміси між енергоефективністю, довговічністю, екологічністю та ергономікою без жорсткого мінімуму однієї функції. На графіку Парето-фронту відображається множина рішень, де, наприклад, зниження вуглецевого сліду на 10 % може супроводжуватися лише незначним зростанням навантажувальних втрат, що дозволяє обрати оптимальний компроміс.

Окрім енергетичних втрат, важливим критерієм ефективності конструкції є тепловий режим та рівень шуму, що визначають експлуатаційний ресурс обладнання й комфорт персоналу. Перегрів обмоток трансформатора описується тепловим балансом:

$$Q_{in} = P_0 + P_{Cu} = Q_{out}, \quad (6)$$

де Q_{in} - сумарні втрати, що переходять у тепло, P_0 і P_{Cu} - відповідно втрати холостого ходу та навантажувальні, а Q_{out} - відведене тепло через конвекцію та теплопровідність.

Ефективність охолодження характеризується коефіцієнтом тепловіддачі h , що визначає температуру поверхні:

$$\Delta T = \frac{Q_{in} h}{h \cdot A}, \quad (7)$$

де A - площа теплообміну, м².

Методи промислового дизайну впливають на h через вибір форми ребер, конфігурацію баків та використання примусового охолодження. Дослідження показують, що оптимізація профілю ребер дозволяє зменшити ΔT на 8-12 %, продовжуючи термін служби ізоляції.

Не менш суттєвим є акустичний аспект. Рівень шуму трансформатора часто лімітується стандартами ІЕС 60076-10, і він визначається як:

$$L_p = 20 \ln \left(\frac{p}{p_0} \right), \quad (8)$$

де p - ефективний тиск звукових коливань, p_0 - пороговий рівень (20 мкПа).

Розрахунок теплових режимів і рівня шуму безпосередньо впливає на критерії оптимізації. Наприклад, зменшення перегріву (ΔT) подовжує термін служби ізоляції та підвищує ремонтпридатність, а зниження шуму є фактор відповідності нормативам (ІЕС 60076-10) і соціальної прийнятності обладнання у міській забудові. Таким чином, тепловий та акустичний аналізи інтегруються у багатокритеріальну модель як складові технічної та безпекової оцінки.

Геометрія бака, спосіб кріплення осердя та вибір матеріалів прямо впливають на L_p . Впровадження віброізоляційних вставок і оптимізація розташування ребер знижують шум на 3-5 дБА, що має значення для обладнання у міській забудові.

Таким чином, принципи застосування методів промислового дизайну в електроенергетиці зводиться не лише до мінімізації електричних втрат, а охоплює комплекс завдань із керування тепловими та акустичними режимами, що безпосередньо впливають на надійність, довговічність і соціальну прийнятність енергетичної інфраструктури.

Рис. 1. Графік області Парето-оптимальних рішень

Ключовим методом прийняття рішень є побудова фронту Парето. Він відображає множину рішень, де поліпшення одного критерію неможливе без погіршення іншого. На практиці це означає, що проектувальник не шукає найкраще рішення, а працює з множиною компромісів.

Наприклад, для множини значень $\{P_0, CF\}$ (рис. 1) фронт Парето демонструє, що зниження втрат холостого ходу установки нижче певного рівня супроводжується різким зростанням вуглецевого сліду через використання матеріалів високої енергомісткості. Для розширеної постановки $\{P_0, P_{Cu}, CF, T_r, -R\}$ можна виділити такі типові Парето-оптимальні критерії, як мінімальні втрати (P_0, P_{Cu}) при допустимому CF , низький CF і високий R , але зі збільшеним часом реакції T_r . Або збалансоване рішення, коли втрати і вуглецевий слід перебувають у середньому діапазоні, проте досягається суттєве скорочення T_r .

На графіку (рис. 1) Парето-фронту ці рішення утворюють криву, що з'єднує точки енергетично оптимальних та екологічно оптимальних рішень. Саме ця множина дозволяє приймати науково обґрунтовані рішення, враховуючи стратегічні пріоритети: чи віддати перевагу мінімізації експлуатаційних втрат, чи забезпечити відповідність екологічним стандартам і принципам циркулярної економіки. Парето-оптимізація виступає методологічним

інструментом, що дозволяє інтегрувати принципи промислового дизайну у процес прийняття рішень. Вона перетворює багатовимірну проблему на керовану задачу, де проектувальник має змогу свідомо обирати компроміс, а не діяти інтуїтивно. Це надає промислового дизайну статусу не допоміжної дисципліни, а стратегічної основи для формування якісних, ефективних і стійких електроенергетичних технологій. Для демонстрації підходу розглянуто порівняння трансформатора із традиційним сталевим корпусом (09Г2С) та модифікованим корпусом із алюмінієвого сплаву 6061-Т6. В результаті застосування методології досягається зменшення маси обладнання на до 22 %, зниження вуглецевого сліду C_F на 15 %, підвищення коефіцієнта стійкості R на 30 %, втрати холостого ходу P_0 залишилися на допустимому рівні за рахунок оптимізованої геометрії.

На графіку фронту Парето ці рішення зміщують область компромісів у бік кращої екологічності та стійкості без істотного погіршення енергоефективності. Це підтверджує практичну доцільність запропонованої багатокритеріальної методології.

Висновки і перспективи подальших досліджень. У ході проведеного дослідження доведено, що промисловий дизайн в електроенергетиці трансформується з допоміжного етапу проектування у стратегічний інструмент забезпечення якості, надійності та стійкості енергетичних технологій. Оптимізація геометрії магнітопроводів і застосування сучасних матеріалів, зокрема холоднокатаних електротехнічних сталей та аморфних сплавів, дозволяє істотно знизити втрати енергії й підвищити ККД обладнання. Використання методів оцінки життєвого циклу (LCA) на базі стандартів ISO 14040/14044 забезпечує кількісну оцінку вуглецевого сліду та створює основу для екологічно обґрунтованого вибору конструктивних рішень.

Не менш важливою є ергономічна складова, регламентована ISO 11064, яка доводить, що правильна організація інтерфейсів і пультів керування зменшує кількість операторських помилок та скорочує час реакції у критичних ситуаціях, підвищуючи рівень безпеки експлуатації. Концепція resilience-by-

design розширює межі промислового дизайну, орієнтуючи його на забезпечення стійкості енергетичної інфраструктури в умовах воєнних загроз і кліматичних катастроф завдяки модульності, мобільності та використанню високоміцних матеріалів.

Впровадження цифрових двійників відкриває можливість багатокритеріальної оптимізації, де технічні, екологічні й ергономічні параметри аналізуються одночасно. Застосування підходів Парето-оптимізації підтверджує, що сучасне проектування не зводиться до пошуку «єдиного найкращого рішення», а орієнтоване на раціональний вибір серед множини компромісів, де інтегруються пріоритети енергоефективності, екологічності та безпеки.

Таким чином, промисловий дизайн в електроенергетиці постає як науково обґрунтована концепція, що інтегрує вимоги інженерії, екології та ергономіки у єдину систему. Він стає фундаментом підвищення якості електроенергетичних технологій і визначальним фактором їхньої конкурентоспроможності в умовах переходу до Industry 4.0-5.0, SmartGrid, SmartCity та циркулярної економіки, а також сприяє гармонізації української енергетики з європейськими стандартами сталого розвитку.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Міжнародна організація зі стандартизації. (2006). ISO 14040:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework. ISO.
2. Міжнародна організація зі стандартизації. (2006). ISO 14044:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines. ISO.
3. Міжнародна організація зі стандартизації. (1999-2005). ISO 11064 Ergonomic design of control centres (Parts 1-7). ISO.
4. Міжнародна електротехнічна комісія. (2003-теперішній час). IEC 60870 Telecontrol equipment and protocols (серія). IEC.
5. Міжнародна електротехнічна комісія. (2011-теперішній час). IEC 62271 High-voltage switchgear and controlgear (серія). IEC.

6. Європейський комітет зі стандартизації. (2017). EN 50588-1:2017 Ecodesign for power transformers - Part 1: Small, medium and large power transformers. CEN.
7. Європейська комісія. (2024). Регламент (ЄС) Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Офіційний журнал Європейського Союзу.
8. Li, K. (2025). Research on the optimization of quality control strategies for industrial products. In *Proceedings of CONF-SPML 2025 Workshop: Advanced Computational Technologies in the Digital Economy: Blockchain, Cloud Computing, and Beyond* (pp. 14-19). CONF-SPML. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/108/2025.LD20841>
9. Zhang, H. (2016). Дослідження контролю якості в електротехніці. *Advances in Computer Science Research*, 50, 1016-1021. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iceecs-16.2016.214>
10. Національна дослідницька рада (США). (2007). NCHRP synthesis 376: Quality assurance in design-build projects. Transportation Research Board.
11. Alkiayat, M. (2021). Практичний посібник зі створення діаграми Парето як інструменту підвищення якості. *Global Journal on Quality and Safety in Healthcare*, 4(2), 1-7. <https://doi.org/10.36401/JQSH-21-X1>

REFERENCES:

1. International Organization for Standardization. (2006). ISO 14040:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework. ISO.
2. International Organization for Standardization. (2006). ISO 14044:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines. ISO.
3. International Organization for Standardization. (1999-2005). ISO 11064 Ergonomic design of control centres (Parts 1-7). ISO.
4. International Electrotechnical Commission. (2003-present). IEC 60870 Telecontrol equipment and protocols (series). IEC.
5. International Electrotechnical Commission. (2011-present). IEC 62271 High-voltage switchgear and controlgear (series). IEC.
6. European Committee for Standardization. (2017). EN 50588-1:2017 Ecodesign for power transformers - Part 1: Small, medium and large power transformers. CEN.
7. European Commission. (2024). Regulation (EU) Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Official Journal of the European Union.
8. Li, K. (2025). Research on the optimization of quality control strategies for industrial products. In *Proceedings of CONF-SPML 2025 Workshop: Advanced Computational*

- Technologies in the Digital Economy: Blockchain, Cloud Computing, and Beyond* (pp. 14-19). CONF-SPML. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/108/2025.LD20841>
9. Zhang, H. (2016). Study on the quality control of electrical engineering. *Advances in Computer Science Research*, 50, 1016-1021. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icceecs-16.2016.214>
 10. National Research Council (U.S.). (2007). NCHRP synthesis 376: Quality assurance in design-build projects. Transportation Research Board.
 11. Alkiayat, M. (2021). A practical guide to creating a Pareto chart as a quality improvement tool. *Global Journal on Quality and Safety in Healthcare*, 4(2), 1-7. <https://doi.org/10.36401/JQSH-21-X1>